

СЕВИМЛИ АКТРИСА БИЛАН УЧРАШУВ

Ёдгарова Гулнора Жураевна

Шайхонтохур тумани

мактабгача ва мактаб таълими бўлимига қарашли

19-мактаб Ўзбек тили фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752379>

Аннотация: Мақолада ёш авлоднинг маънавий тарбияси, ахлоқий қадриятларини шакллантириш ва миллий маънавиятга ҳурмат руҳида тарбиялашда театр ва санъатнинг ўрни таъкидланган. Шунингдек, Тошкент шаҳар Шайхонтохур туманига қарашли 19-умумтаълим мактабида ташкил этилган Ўзбек миллий драма театри актрисаси Дилноза Кубаева билан ўтказилган ижодий учрашув тўғрисида маълумот берилган. Ушбу тадбир ёшларнинг маънавий ривожланиши ва ижодий қирраларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этгани қайд этилган.

Калит сўзлар: ёшлар маънавияти, миллий қадриятлар, таълим ва тарбия, театр, ижодий учрашув, Дилноза Кубаева, Ўзбек миллий драма театри, санъат, миллий маънавият, ахлоқий тарбия.

Бугунги кунда ёшлар маънавиятини шакллантириш, ахлоқий тақдирини белгилаш ва миллий инсоний қадриятларимизга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларга жaxon таълим стандартлари асосида билим олишлари учун барча шарт шароитларни яратиб бериш давлатимиз сиёсатининг асосий устивор йуналишларидан бири булиб колган.

Кадимдан ота-боболаримиз бебаҳо манбаалар булган илм-фан, маърифат, таълим ва тарбияни инсон камолоти ва миллат тараккиётининг асосий шarti ва кафолати деб хисоблаганлар. Бугунги кунда таълим тизимининг асосий мақсади ешларини камол топтириш, уларни калбида миллий гоё, миллий мафкура, уз ватанига меҳр-у садокат туйғусини уйғотиш, узлигини англаш, миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашдан иборатдир. Чунки мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг муваффақияти халқнинг маънавий етуклик даражаси ва миллий руҳи билан белгиланади. Маънавиятнинг устивор масаласи эса илм-фан, таълим ва тарбиядир.

Жамиятнинг, бугунги кун укувчи ёшларининг маънавиятини шакллантирадиган асосий воситалардан бири бу театр дир!

Шу муносабат билан 2025 йил 24 январ куни Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани мактабгача ва мактаб таълими булимига карашли 19-умумий урта таълим мактабида Узбек миллий драма театри актрисаси, Шухрат медали сохибаси, узининг ижро этган роллари, жозибадор табассуми билан халқимиз калбидан чуқур жой олган севимли актриса ДИЛНОЗА КУБАЕВА билан укувчи ешлар уртасида ижодий учрашув утказилди. Учрашув давомида мактабнинг иктидорли укувчилари томонидан Дилноза Кубаева ижро этган сахна курунишларидан лавхалар, шеърий парчалардан намуналар укиб эшиттирилди.

Ижодий учрашув давомида актриса узинг ижод йули, ижро этган роллари, съемка жараёнидаги кийинчиликлар, узининг болалик ва мактаб даврлари хақидаги эсдаликлари хақида гапириб берди. Шундан сунг укувчилар севимли актрисаларига узларини кизиктирган саволларни бердилар. Савол жавоблар жуда кизикарли тус олди. Тадбир давомида Укувчиларни илтимосига кура Дилноза Кубаева узининг репертуаридаги роллардан ижро этиб, укувчилар калбидан янада чукур жой олди. 5 В синф укувчиси Юлдашева Гулнур томонидан ижро этилган Хоразм лазгиси ракси эса тадбирга янада кутаринкилик багишлади. Мактаб маъмурияти томонидан ташкил этилган бу тадбир укувчиларнинг калбида учмас из колдирди десак, муболага булмайди!

References:

1. Интернет-ресурс: <https://24smi.org/celebrity/103684-dilnoza-kubayeva.html>